

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ПРОЦЕССУАЛ КОДЕКСИДА СОДДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБДА ИШ ЮРИТИШ: СУДЬЯГА ҲАМ ТАРАФЛАРГА ҲАМ ҚУЛАЙЛИК ЯРАТАДИ

Тошкент шаҳар Тошкент туманлараро
иқтисодий судининг судьяси
Зармасов Наврўз Фазлиддин ўғли

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексида назарда тутилган соддалаштирилган тартибда иш юритиш институтининг мазмун-моҳияти, унинг судьялар ва тарафлар учун яратадиган процессуал қулайликлари таҳлил қилинган. Хусусан, мазкур тартибнинг вақт ва харажатларни тежаш, ишларни тезкор кўриб чиқиш, суд юкламасини камайтириш ҳамда одил судлов самарадорлигини оширишдаги аҳамияти ёритилган. Шунингдек, соддалаштирилган иш юритиш тартибини қўллаш амалиёти ва уни янада такомиллаштириш масалаларига илмий-ҳуқуқий ёндашув асосида баҳо берилган.

Калит сўзлар: соддалаштирилган тартибда иш юритиш, иқтисодий суд, процессуал иқтисод, суд амалиёти, даъво аризаси, судья ваколоти, тарафлар ҳуқуқи, одил судлов, иқтисодий процесс, суд юкламаси, процессуал муддатлар, электрон суд тизими.

Судларга мурожаатлар сонининг йил сайин ортиб бораётгани аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти юксалиб бораётгани, шунингдек суд ҳокимиятига бўлган ишонч мустаҳкамланаётганидан далолат беради. Айни пайтда мазкур ҳолат судларда кўриладиган ишлар ҳажмининг мунтазам ошиб боришига ҳам сабаб бўлмоқда.

Бозор иқтисодиёти шароитида иқтисодий низоларни тезкор, содда ва самарали ҳал этиш суд ҳокимиятининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Суд ишларини ортиқча процессуал ҳаракатларсиз кўриб чиқиш тадбиркорлик субъектлари учун вақт ва молиявий харажатларни тежаш имконини яратади. Зеро, айрим тоифадаги ишлар мураккаб суд муҳокамасини талаб этмайди.

Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексида назарда тутилган соддалаштирилган тартибда иш юритиш институти алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур институт судьялар фаолиятини самарали ташкил этиш, тарафлар учун қулай ҳуқуқий механизм яратиш ҳамда одил судлов сифатини оширишга хизмат қилади.

Соддалаштирилган тартибда иш юритиш - айрим тоифадаги иқтисодий низоларни қисқартирилган процессуал тартиб асосида кўриб чиқиш шакли бўлиб, у суд ишларини кўриш муддатларини қисқартириш, ортиқча процессуал харажатларни

камайтириш ва низоларни самарали ҳал этишга қаратилган ҳуқуқий институт ҳисобланади.

Шу боис соддалаштирилган тартибда иш юритиш тартиби “Мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2019 йил 20 мартдаги ЎРҚ-531-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни билан қабул қилинган эди.

Ушбу қонун билан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 23¹-боби билан соддалаштирилган тартибда иш юритиш тартиби жорий қилинган.

Дастлаб даъво баҳоси қуйидаги миқдордан ошмайдиган даъволар ана шу тартибда кўриб чиқилади:

- юридик шахсларга нисбатан – энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма бараваридан;
- якка тартибдаги тадбиркорларга нисбатан – энг кам ойлик иш ҳақининг беш бараваридан.

Бу корпоратив низолар бўйича (ИПКнинг 30-моддаси) ва ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларга (ИПКнинг 27-боби) тааллуқли эмас. Шунингдек, соддалаштирилган иш юритишга учинчи шахс киришса ёки соддалаштирилган тартибда кўриб чиқилиши мумкин бўлмаган қарши даъво келиб тушса, суд ишни даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриш ҳақида ажрим чиқаради. Қуйидаги ҳолларда ҳам худди шундай йўл тутилади:

- ишни соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиш давлат сирининг, тижорат сирининг ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирнинг ошкор қилинишига олиб келиши мумкин бўлса;
- қўшимча ҳолатларни аниқлаш ёки қўшимча далилларни текшириш, шунингдек далилларни улар турган жойда кўздан кечириш ва текшириш, экспертиза тайинлаш ёки гувоҳларнинг кўрсатувларини эшитиш зарур бўлса;
- билдирилган талаб бошқа талаблар билан боғлиқ бўлса, шу жумладан учинчи шахсларга тааллуқли бўлса ёки мазкур иш бўйича қабул қилинган суд ҳужжати билан учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатлари бузилиши мумкин бўлса.

Ўзаро боғлиқ бўлган бир нечта талаб билдирилган бўлиб, улардан бири соддалаштирилган тартибда кўрилиши мумкин, бошқалари эса бундай тартибда кўрилиши мумкин бўлмаса, барча талаблар умумий тартибда кўрилади.

“Судга мурожаат қилиш учун янада қулай шароитлар яратилиши ва фуқаролик процессига соддалаштирилган иш юритиш тартиби жорий этилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2021 йил 16 сентябрда қабул қилинган қонун ҳам тизимдаги ислохотларнинг мантиқий давомидир.

Шунингдек, “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2026 йил 30 апрелдаги ЎРҚ-1142-сон Ўзбекистон Республикасининг Қонуни қабул қилинди.

Ушбу қонун билан Иқтисодий процессуал кодексига киритилган ўзгартиришларга кўра, агар даъвонинг баҳоси юридик шахсларга нисбатан - **базавий ҳисоблаш миқдорининг бир юз эллик бараваридан**, якка тартибдаги тадбиркорларга нисбатан эса - **юз бараваридан ошмаса**, даъво аризалари бўйича ишлар соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилиши белгиланди.

Ушбу институтнинг яна бир қатор фарқланувчи жиҳатлари мавжуд, уларни тизимлаштириб, жадвал шаклида кўрсатишга ҳаракат қилинди:

№	Мезон	Соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиладиган иш	Даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича кўриб чиқладиган иш
1.	Даъво аризаси юзасидан ёзма фикр	Даъво аризасининг кўчирма нусхаси жавобгарга топширилган пайтдан эътиборан ўн беш кунлик муддатда судга юборилади. Кейин, суд томонидан ҳал қилув қарори қабул қилгунга қадар келиб тушган ва ўз вақтида тақдим этиш имкони бўлмаганлиги асослантирилган бўлса, қабул қилинади.	Иш кўриладиган кунгача етиб боришини таъминлайдиган муддатда судга юборилади.
2.	Ишни кўриб чиқиш муддати	Даъво аризасини иш юритишга қабул қилиш ва иш кўзғатиш ҳақида ажрим чиқарилган кундан эътиборан йигирма ккндан ошмаган муддатда даъво аризаси юзасидан ёзма фикрни, далилларни ҳамда бошқа	Ишни суд муҳокамасига тайёрлаш тўғрисида ажрим чиқарилган кундан эътиборан бир ойдан ошмаган муддатда

		хужжатларни тақдим этиш учун белгиланган муддат ўтгандан кейин	
3.	Ишни кўриб чиқиш муддатини узайтириш	Муддати узайтирилмайди	Истиснола ҳолларда суд раиси томонидан бир ойдан кўп бўлмаган муддатга узайтирилади
4.	Ишни кўриб чиқиш тартиби	Суд муҳокамасини ўтказмасдан, тарафларни чақиртирмасдан ва уларнинг тушунтиришларини эшитмасдан кўриб чиқади. Суд тарафлар томонидан тақдим этилган хужжатларда баён қилинган тушунтиришларни, эътирозларни ва (ёки) важларни текширади, далиллар билан танишади, ашёвий далилларни кўздан кечиради ва ҳал қилув қарорини қабул қилади.	Иш муҳокамаси суд мажлисида видеоконференцалоқа режимида манфаатдор шахсларни ишни юритиш тўғрисида хабардор қилиб, гувоҳларни чақиртириб ўтказилади.
5.	Суднинг ҳал қилув қарори кучга кирадиган муддат	Соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилган иш бўйича ҳал қилув қарори, агар апелляция шикоят (протести)	Ҳал қилув қарори, агар унинг устидан апелляция тартибида шикоят қилинмаган (протест келтирилмаган) бўлса, у қабул қилинган кундан эътиборан бир ойлик муддат ўтгач,

		берилмаган бўлса, қабул қилинганидан кейин ўн кун ўтгач қонуний кучга киради.	қонуний кучга киради. Апелляция шикоят (протести) берилган тақдирда ҳал қилув қарори, агар у бекор қилинмаган бўлса, апелляция инстанцияси судининг қарори қабул қилинган кундан эътиборан қонуний кучга киради.
6.	Суднинг ҳал қилув қарорини ижро этиш	Дарҳол ижро этилиши лозим: кучга киргунга қадар-ихтиёрий, кейин-ижро варақаси асосида мажбурий тартибда	Суднинг ҳал қилув қарорларини ижро этиш умумий қоидаларига кўра, қонуний кучга кирганидан кейин ижрога қаратилади
7.	Суднинг ҳал қилув қарори устидан апелляция шикояти бериш (протест келтириш) муддат	Қабул қилинган кундан эътиборан ўн кун	Қабул қилингандан эътиборан бир ой
8.	Апелляция шикоятини (протестни) кўриб чиқиш муддати	Судга келиб тушган кундан эътиборан ўн беш кун	Иш юритишга қабул қилинган кундан эътиборан бир ойдан кўп эмас

Хулоса қилиб айтганда, соддалаштирилган тартибда иш юритиш институти иқтисодий судловнинг тезкорлиги, очиқлиги ва самарадорлигини таъминлашга қаратилган муҳим ҳуқуқий механизм ҳисобланади. Ушбу тартиб судьялар фаолиятини енгиллаштириш билан бирга, тадбиркорлик субъектлари учун ортиқча оворагарчилик ва харажатларни камайтириш, уларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси. – Тошкент: Адолат, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг иқтисодий судлар фаолиятига оид қарорлари тўплами. – Тошкент, 2022.
3. Раҳмонкулов Х.Р. Иқтисодий процессуал ҳуқуқ. Дарслик. – Тошкент: TDYU нашриёти, 2021.
4. Маматкулов З.М. Иқтисодий суд ишларини юритишда процессуал иқтисод тамойили. – Тошкент: Юрист медиа маркази, 2020.
5. Юлдашев А.А. Судларда соддалаштирилган иш юритиш тартибининг ҳуқуқий аҳамияти // Ҳуқуқ ва бурч. – 2021. – №4. – Б. 45–52.
6. Гуломжонов, О. (2025). СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 3(2), 20-23.
7. Тошкент давлат юридик университети илмий мақолалар тўплами: “Замонавий иқтисодий судлов муаммолари”. – Тошкент, 2022.